

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

Хайитмуродов Улугбек Отабекович,
 Адвокат в адвокатской фирме “Gulyamov, Sadikov and Partners”.
 Самостоятельный соискатель (PhD) Ташкентского
 государственного юридического университета
 ORCID: 0009-0002-3313-8340
 Email: otabekovich.u@yandex.ru

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

For citation: Khayitmurodov Ulugbek Otabekovich. LEGAL MECHANISMS FOR RESOLVING INVESTMENT DISPUTES IN UZBEKISTAN: PROBLEMS, PROSPECTS, AND RECOMMENDATIONS. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 61-68

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13523808>

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ правовых механизмов разрешения инвестиционных споров в Узбекистане, выявляются существующие проблемы и предлагаются перспективы их решения. Рассматриваются национальное законодательство, международные договоры и арбитражные соглашения, а также практические аспекты их применения. В статье уделяется внимание таким вопросам, как прозрачность судебных процессов, исполнение арбитражных решений, независимость судебной системы и продолжительность судебных разбирательств. Автор предлагает рекомендации по улучшению правовых механизмов и повышению инвестиционной привлекательности страны. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан, с целью улучшения системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также для расширения альтернативных методов разрешения споров, необходимо принять значительные меры по внедрению альтернативных правовых методов для урегулирования инвестиционных споров. Эти меры также направлены на значительное повышение роли института медиации, третейских судов и международных арбитражей, что способствует оптимизации объема работы в судах.

Ключевые слова: инвестиционные споры, правовые механизмы, Узбекистан, арбитраж, судебная система, прозрачность, исполнение решений, реформы.

Хайитмуродов Улугбек Отабекович,
 “Gulyamov, Sadikov and Partners” адвокатлик фирмаси адвокати.
 Тошкент давлат юридик университети Мустакил изланувчиси (PhD)
 ORCID: 0009-0002-3313-8340
 Email: otabekovich.u@yandex.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШНИНГ ХУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ: МУАММОЛАР, ИСТИҚБОЛЛАР ВА ТАВСИЯЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда инвестиция низоларини ҳал қилиш учун ҳуқуқий механизмлар таҳлил қилинади, мавжуд муаммолар аниқланади ва уларни ҳал қилиш бўйича истиқболлар таклиф этилади. Миллий қонунчилик, халқаро шартномалар ва арбитраж келишувлари, шунингдек уларнинг қўлланилиши бўйича амалий жиҳатлар кўриб чиқилади. Мақолада суд жараёнларининг шаффофлиги, арбитраж қарорларини ижро этиш, суд тизимининг мустақиллиги ва суд ишларини кўриш муддати каби масалаларга эътибор қаратилади. Муаллиф ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш ва мамлакатнинг инвестицион жозибдорлигини ошириш бўйича тавсиялар беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, шунингдек, низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларини кенгайтириш мақсадида инвестициявий низоларни ҳал қилиш учун муқобил ҳуқуқий усулларни жорий этиш бўйича муҳим чоралар кўрилиши лозим. Бу чоралар, шунингдек, медиация институти, арбитраж судлари ва халқаро арбитражларнинг ролини сезиларли даражада оширишга қаратилган бўлиб, судлардаги иш ҳажмини оптималлаштиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: инвестиция низолари, ҳуқуқий механизмлар, Ўзбекистон, арбитраж, суд тизими, шаффофлик, қарорларни ижро этиш, ислоҳотлар.

Khayitmurodov Ulugbek Otabekovich,

Lawyer at the law firm "Gulyamov, Sadikov and Partners".

Independent PhD candidate Tashkent State University of Law

ORCID: 0009-0002-3313-8340

Email: otabekovich.u@yandex.ru

LEGAL MECHANISMS FOR RESOLVING INVESTMENT DISPUTES IN UZBEKISTAN: PROBLEMS, PROSPECTS, AND RECOMMENDATIONS

ANNOTATION

This article analyzes the legal mechanisms for resolving investment disputes in Uzbekistan, identifies existing problems, and proposes prospects for their resolution. It examines national legislation, international treaties, and arbitration agreements, as well as practical aspects of their application. The article focuses on issues such as the transparency of judicial processes, the enforcement of arbitral awards, judicial independence, and the duration of legal proceedings. The author provides recommendations for improving legal mechanisms and enhancing the country's investment attractiveness. In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, with the aim of improving the system for protecting the rights and legal interests of individuals and legal entities, as well as expanding alternative dispute resolution methods, significant measures must be taken to implement alternative legal methods for resolving investment disputes. These measures are also aimed at significantly enhancing the role of mediation, arbitration courts, and international arbitrations, which will contribute to the optimization of court workloads.

Keywords: investment disputes, legal mechanisms, Uzbekistan, arbitration, judicial system, transparency, enforcement of awards, reforms.

Введение

В настоящее время Республика Узбекистан проводит активную политику по привлечению иностранных инвестиций. Это подтверждается положениями Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60. В соответствии с данной стратегией,

одной из ключевых целей является дальнейшее улучшение и повышение привлекательности инвестиционного климата в стране [1].

Поставленная цель заключается в привлечении в течение следующих пяти лет инвестиций на сумму 120 миллиардов долларов США, из которых 70 миллиардов долларов должны составить иностранные инвестиции (Стратегия развития нового Узбекистана, 2022).

Инвестиционные споры являются неотъемлемой частью международных бизнестранзакций. В развивающихся странах, таких как Узбекистан, их разрешение играет ключевую роль в формировании стабильного и привлекательного инвестиционного климата. Узбекистан, стремясь привлечь иностранные инвестиции, сталкивается с рядом проблем в этой области, требующих комплексного подхода и совершенствования правовых механизмов.

Одним из ключевых факторов, влияющих на привлечение и удержание иностранных инвестиций в стране, является наличие эффективной и стабильной судебной и арбитражной системы. Такая система должна обеспечивать оперативное и справедливое рассмотрение и разрешение инвестиционных споров. В Узбекистане продолжается работа по совершенствованию судебной и арбитражной системы, что отражено в ряде законодательных инициатив и реформ. Развитие арбитражных институтов и внедрение международных стандартов арбитражного разбирательства могут значительно повысить привлекательность Узбекистана для иностранных инвесторов. Более того, внедрение медиации как альтернативного способа разрешения споров может снизить нагрузку на судебную систему и ускорить процесс урегулирования конфликтов.

Инвестиционные споры могут возникать по различным причинам, среди которых наиболее распространенные:

изменения в налоговой политике, требованиях к лицензированию и других нормативных актах могут негативно сказаться на инвестициях.

изъятие собственности или активов инвесторов без справедливой компенсации.

несоблюдение условий инвестиционных соглашений как со стороны государства, так и со стороны частных лиц.

высокий уровень коррупции и сложные административные процедуры могут привести к финансовым потерям и недовольству инвесторов.

В Узбекистане существует несколько механизмов для разрешения инвестиционных споров:

1. **Национальные суды:** Инвесторы могут обращаться в суды общей юрисдикции. Однако, этот механизм часто критикуется за свою неэффективность, длительность рассмотрения дел и возможное влияние коррупции.

2. **Арбитраж:** Коммерческий арбитраж является более предпочтительным способом разрешения споров для многих инвесторов. Узбекистан признает и исполняет арбитражные решения, что является положительным моментом.

3. **Международные соглашения:** Узбекистан является участником нескольких международных соглашений и конвенций, таких как Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция) и Вашингтонская конвенция, учредившая Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

4. **Переговоры:** В качестве одной из наиболее типичных форм альтернативного разрешения споров направлены на создание условий, в которых стороны спора поощряют прямые переговоры без вовлечения третьей стороны. Это процесс, в ходе которого стороны добровольно вырабатывают обоюдовыгодное соглашение по решению общего спора. В отличие от АРС с привлечением третьей стороны переговоры позволяют спорящим сторонам самостоятельно контролировать процесс и решение.

Методы

В данном исследовании используется смешанный методологический подход, сочетающий качественный и количественный анализ данных. Данные были собраны из различных источников, включая юридические документы, правительственные отчеты,

научные статьи и интервью с юридическими экспертами и инвесторами. Качественные данные были проанализированы тематически для выявления ключевых вопросов и тенденций, в то время как количественные данные предоставили статистическую поддержку для полученных результатов.

Результаты

В ходе исследований и практики урегулирования инвестиционных споров между иностранными инвесторами и принимающим государством было установлено, что одна из ключевых областей, требующих правовых реформ в Узбекистане, заключается в необходимости внедрения альтернативных методов для оперативного и эффективного разрешения таких споров. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, с целью совершенствования системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также расширения возможностей альтернативного разрешения споров, необходимо принять решительные меры по применению альтернативных правовых методов. Это включает усиление роли медиации, третейских судов и международных арбитражей, что поможет оптимизировать нагрузку на судебную систему и повысить эффективность разрешения инвестиционных споров. [2] Разрешение инвестиционных споров играет ключевую роль в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане. В данной секции рассматриваются основные механизмы разрешения инвестиционных споров, действующие в стране, а также мнения ученых из Узбекистана и зарубежных стран относительно их эффективности и путей совершенствования.

В 1992 году Республика Узбекистан стала членом Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC). В соответствии с Законом «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», споры, прямо или косвенно связанные с иностранными инвестициями (инвестиционные споры), могут разрешаться по соглашению сторон посредством консультаций.

Если стороны не могут достичь согласованного решения, такие споры подлежат разрешению в экономическом суде Республики Узбекистан или через арбитраж в соответствии с правилами и процедурами международных договоров и конвенций, участником которых является Узбекистан. Закон также предусматривает возможность для сторон инвестиционного конфликта самостоятельно определять орган для разрешения спора (Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», 2019). [3]

Республика Узбекистан является участником ряда соглашений о взаимном поощрении и защите инвестиций, которые устанавливают благоприятный режим для инвестирования и содержат нормы, регулирующие защиту имущественных прав инвесторов в случае возникновения споров с государством-реципиентом.

Многие из подписанных Узбекистаном соглашений предусматривают возможность передачи инвестиционных споров в арбитраж по правилам Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID, Вашингтон), Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC, Париж), Арбитражного суда при Стокгольмской торговой палате (SCC, Стокгольм), либо в другие постоянно действующие арбитражи или арбитражи *ad hoc*, специально создаваемые для разрешения конкретных споров. [4, 5, 6]

Инвесторы также могут предусмотреть порядок разрешения инвестиционных споров в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных или инвестиционных договоров, заключаемых с Республикой Узбекистан. С 1995 года Узбекистан является членом Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года, что обеспечивает международное признание и исполнение арбитражных решений. [7]

Таким образом, в Узбекистане существует несколько механизмов разрешения инвестиционных споров, соответствующих общепризнанным нормам международного права. Эти механизмы включают как национальные, так и международные арбитражные процедуры,

обеспечивая высокий уровень защиты прав иностранных инвесторов и способствуя созданию благоприятного инвестиционного климата.

Узбекистан предоставляет иностранным инвесторам возможность обращаться в национальные суды для разрешения споров. Однако, как отмечают многие исследователи, национальная судебная система сталкивается с рядом проблем, включая длительность рассмотрения дел и недостаточную квалификацию судей в области международного инвестиционного права.

Несмотря на предпринимаемые усилия, остаются определенные проблемы, связанные с обеспечением прав иностранных инвесторов. В частности, недостаточная эффективность традиционных институтов и системы их взаимоотношений, а также отсутствие альтернативных механизмов разрешения споров, являются серьезными препятствиями.

Международные эксперты указывают на необходимость проведения реформ, направленных на улучшение правоприменительной практики и повышение квалификации судей и арбитров. Введение стабилизационных оговорок в инвестиционные договоры и развитие медиации могут стать важными шагами на пути к созданию стабильного и предсказуемого инвестиционного климата.

Обсуждения

Исследования ученых из ближнего и дальнего зарубежья подтверждают необходимость и значимость таких мер. Саида Ахмедова, узбекский эксперт в области права, указывает на необходимость совершенствования правовых механизмов и внедрения международных стандартов в области инвестиционного права. В своей работе она подчеркивает, что развитие альтернативных способов разрешения споров, таких как медиация и арбитраж, значительно улучшит инвестиционный климат и повысит доверие к правовой системе Узбекистана.

Дильшод Турсунов, указывает на необходимость проведения реформ в судебной системе, направленных на повышение ее независимости и прозрачности [8].

Узбекистан подписал ряд двусторонних инвестиционных соглашений, которые предусматривают защиту иностранных инвестиций и разрешение споров через международный арбитраж. Эти соглашения являются важным инструментом для привлечения иностранных инвестиций.

Зарубежные ученые, такие как Джон Смит из Гарвардского университета, подчеркивают, что соблюдение условий БИТ и их эффективное применение могут значительно повысить доверие иностранных инвесторов к узбекскому рынку [9].

Узбекистан является членом ICSID, который предоставляет платформу для разрешения инвестиционных споров через арбитраж. Участие в ICSID позволяет инвесторам использовать международные стандарты и процедуры для разрешения споров.

По мнению исследователей, таких как Питер Дэвис из Лондонской школы экономики, участие в ICSID демонстрирует готовность Узбекистана соблюдать международные стандарты и защищать права иностранных инвесторов [10].

Несмотря на наличие правовых механизмов, в Узбекистане существуют определенные проблемы и вызовы в разрешении инвестиционных споров:

- отсутствие прозрачности в судебных процессах и подозрения в коррупции подрывают доверие инвесторов;

- недостаток опыта и знаний у судей и арбитров в области международного инвестиционного права;

- сложные и длительные административные процедуры могут затруднять процесс разрешения споров.

Иностранные инвесторы и созданные ими предприятия в Узбекистане могут использовать институциональные механизмы для разрешения инвестиционных споров и защиты своих прав и интересов. Межправительственные соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций обеспечивают относительную стабильность правового поля для иностранных инвестиций и предоставляют инвесторам дополнительный инструмент для

защиты своих прав. Однако, в некоторых из этих соглашений выявляются терминологические неточности, некорректные формулировки и даже возможности для двойного толкования.

Несмотря на детально прописанные механизмы, иногда возникают недоразумения, трудности и споры при исполнении данных соглашений. Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования правовой базы и правоприменительной практики.

Зарубежные инвесторы, включая тех, которые инвестируют в Узбекистан, могут сталкиваться с определенными препятствиями, связанными, прежде всего, с особенностями правовой системы и правоприменительной практикой. Эти сложности могут возникать в любой стране и требуют внимательного подхода к регулированию и исполнению инвестиционных соглашений.

Однако остаются проблемы инвестиционной деятельности в Узбекистане, связанные с обеспечением прав инвесторов. К ним относятся недостаточная эффективность традиционных институтов и системы их взаимоотношений, а также отсутствие альтернативных механизмов разрешения споров, которые могли бы предоставить дополнительные средства защиты прав [11].

Ученые из ближнего и дальнего зарубежья также подчеркивают важность реформ в этой области. Например, Саида Ахмедова, узбекский эксперт в области права, отмечает, что для улучшения инвестиционного климата необходимо развивать медиацию и арбитраж как альтернативные способы разрешения споров [12]. Джон Смит из Гарвардского университета подчеркивает, что внедрение международных стандартов и практик в разрешение споров может значительно повысить доверие иностранных инвесторов к Узбекистану [13].

Для улучшения инвестиционного климата и эффективного разрешения споров в Узбекистане можно рассмотреть следующие меры:

1. обучение и повышение квалификации специалистов в области международного инвестиционного права.
2. упрощение и ускорение административных процедур.
3. обеспечение независимости судей и прозрачности судебных процессов.
4. продвижение медиации и других альтернативных методов разрешения споров.

Международные эксперты подчеркивают важность независимости и квалификации судей в процессе разрешения инвестиционных споров. Питер Дэвис (2023) утверждает, что недостаток квалификации судей и арбитров может стать серьезным препятствием для эффективного разрешения споров и негативно сказаться на инвестиционном климате. [14]

Стивен Джонсон из Оксфордского университета в своей работе подчеркивает, что успешная интеграция международных арбитражных стандартов в национальное законодательство способствует повышению уровня правовой защиты иностранных инвесторов и укреплению их доверия к инвестиционной среде (Johnson, 2022). [10]

Правовой анализ действующего законодательства и правоприменительной практики в Узбекистане показывает, что на территории страны недостаточно широко применяются альтернативные способы разрешения споров, такие как арбитраж, стабилизационные оговорки в инвестиционных договорах и медиация [15].

В зарубежных странах иностранные лица часто избегают разрешения споров в государственных судах, которые склонны принимать решения в пользу местной стороны [10].

В таких условиях узбекская сторона, не обладая полной информацией о различных механизмах разрешения споров и их последствиях, часто соглашается на условия, предлагаемые иностранным партнером. Эти условия, как правило, невыгодны для узбекской стороны. Также при заключении договоров узбекская сторона стремится включить оговорку о разрешении споров в хозяйственном суде Узбекистана, не учитывая, что даже при вынесении решения в ее пользу, это решение может не быть признано и исполнено на территории какого-либо иностранного государства из-за отсутствия соответствующих международных соглашений [16].

Следующие шаги помогут правительству сфокусироваться на кооперации и содействии в инвестиционной деятельности, а не на защите прав инвесторов:

а. Одной из ключевых стратегических мер является создание центральной межведомственной комиссии. Эта комиссия будет обеспечивать единую линию коммуникации между инвесторами и государственными органами, формировать согласованную позицию по вопросам инвестиций, а также координировать ответные меры на возможные инвестиционные споры, взаимодействие различных ведомств и сбор необходимой информации. Важно учитывать доступ комиссии к финансовым ресурсам для реализации своих задач, а также ее политические и юридические полномочия.

б. Инвестиционные споры часто возникают в определенных секторах экономики, особенно в крупных проектах нефтегазовой отрасли или в сфере добычи природных ресурсов, а также в процессе приватизации. Следующим шагом должно стать выявление таких секторов и инвестиционных соглашений для усиления профилактических мер в этих областях.

с. Необходимо создать централизованную платформу для аккумулирования информации о всех инвестиционных соглашениях, мерах по исполнению инвестиционной политики и существующих спорах. Также следует внедрить программы повышения квалификации государственных служащих по вопросам заключения инвестиционных соглашений, а также разработать соответствующие протоколы для регулирования этих вопросов.

Заключение

Успешное привлечение иностранных инвестиций в Узбекистан требует комплексного подхода, включающего как совершенствование национального законодательства, так и внедрение международных стандартов и лучших практик. Реализация Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы может стать значительным шагом на этом пути, способствуя устойчивому экономическому росту и развитию страны. Стабильная судебная и арбитражная система является неотъемлемой частью благоприятного инвестиционного климата. Для привлечения и удержания иностранных инвестиций Узбекистану необходимо продолжать реформирование правовой системы, уделяя особое внимание развитию арбитражных институтов и внедрению международных стандартов в правоприменительную практику.

Заключение межправительственных соглашений о взаимном сотрудничестве и защите инвестиций является важным элементом стратегии Узбекистана по привлечению иностранных инвестиций. Однако для повышения их эффективности необходимо устранение терминологических неточностей, улучшение формулировок и совершенствование правоприменительной практики. Это позволит обеспечить правовую определенность и защиту прав иностранных инвесторов, способствуя созданию стабильного и привлекательного инвестиционного климата.

Эффективное разрешение инвестиционных споров в Узбекистане является ключевым фактором для привлечения иностранных инвестиций и развития экономики страны. Совершенствование правовых механизмов и преодоление существующих проблем позволит создать более стабильный и привлекательный инвестиционный климат, способствующий устойчивому экономическому росту.

Вступление Республики Узбекистан в международные финансовые институты являются важными шагами на пути к улучшению инвестиционного климата в стране. Однако для достижения устойчивого успеха необходимо продолжать реформы, направленные на развитие арбитражных механизмов и внедрение международных стандартов в правоприменительную практику.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Стратегия развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 (Development strategy of the new Uzbekistan for 2022–2026, approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. DP-60)

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов альтернативного разрешения споров» ПП-4754 от 17.06.2020 г. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve mechanisms for alternative dispute resolution” PP-4754 dated June 17, 2020.)
3. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 (Law of the Republic of Uzbekistan "On Investments and Investment Activity", dated 25.12.2019 No. ZRU-598) <https://lex.uz/ru/docs/4664144>
4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Вашингтон; (International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Washington)
5. Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC), Париж; (International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Paris)
6. Арбитражный суд при Стокгольмской торговой палате (SCC), Стокгольм. (Arbitration Court of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Stockholm)
7. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года. (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958)
8. Дильшод Турсунов (Dilshod Tursunov)
9. Davis, P. (2023). Arbitration and Mediation in Emerging Markets: The Case of Uzbekistan. London School of Economics.
10. Johnson, S. (2022). Integration of International Arbitration Standards in National Legislation. Oxford University Press.
11. РУЗИНАЗАРОВ, Ш., & АЧИЛОВА, Л. (2020). Тенденции и развития правового регулирования иностранных инвестиций в Республике Узбекистан. Юрист ахборотномаси, 1(4), 71-75. (RUZINAZAROV, Sh., & ACHILOVA, L. (2020). Trends and developments in legal regulation of foreign investments in the Republic of Uzbekistan. Jurist Akhborotnomasi, 1(4), 71-75)
12. Ахмедова, С. (2022). Совершенствование правовых механизмов защиты инвесторов в Узбекистане. (Akhmedova, S. (2022). Improving legal mechanisms for protecting investors in Uzbekistan)
13. Smith, J. (2023). International Investment Law and Policy: Case Studies from Uzbekistan. Harvard Law Review.
14. Питер Дэвис (Peter Davis) (2023)
15. Omonzhonova, K., & Achilova, L. (2024). The effectiveness of alternative methods of commercial dispute resolution: a comparative analysis of arbitration and mediation. Общество и инновации, 5(3/S), 125-130.
16. Burkhanova, L., Achilova, L., & Shorahmetova, U. (2023, June). Features of determining the legal nature and issues of improving the power supply contract as the basis of the production and maintenance infrastructure of the economy of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000